

**O'QUVCHI-YOSHLARDA IJTIMOYIY FAOLLIK VA TOLERANTLIKNI
YUKSALTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579234>

Zakirova Dilfuza

katta o'qituvchi,

Farg'ona davlat universiteti

Nishonova Sayyora,

o'qituvchi,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: *Mustaqillikka erishganimizdan keyin bozor iqtisodiyotiga asoslangan mustaqildemokratik davlat barpo etish, inson manfaatlari, huquq va erkinliklari, qonun ustuvorligi hamda mamlakatimiz barcha fuqarolari uchun qonun oldida tenglik ta'minlanadigan fuqarolik jamiyatini shakllantirish strategik maqsad sifatida belgilangan. O'zbekistonda yangi jamiyatni rivojlantirish islohotlari jarayonida jahondagi turli mamlakatlarda fuqarolik jamiyati asoslarining yaratilishi turli darajada va davrlarda amalga oshirilganligining nazariy va amaliy jihatlarini, tajribalarini o'rganish muhim ahamiyatga egadir.*

Kalit so'zlar: *jamiyat, millat, millallararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, ijtimoiy faollik.*

Fuqarolik jamiyati – mazkur mamlakatning har bir fuqarosiga iqtisodiy va siyosiy turmushini o'z ixtiyori asosida qurishga to'la erkinlikni kafolatlovchi ma'lum ijtimoiy tizim[1]. Fuqarolik jamiyatini insonlardagi o'z – o'zini anglash, ularning ob'ektiv ravishdagi mas'uliyat hissini sezish qobiliyatining yuksalishiga hamohang ravishda shakllanib boradi.

Bugungi kunda xavfsizlik masalalari butun dunyoda eng dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Yil sayin davlatlar tomonidan mudofaa tizimi va harbiy sohaga ajratilayotgan harajatlarning oshib borishi fikrimizni tasdiqlaydi. Biroq, faqatgina zamonaviy qurol yarog'ga ega bo'lishning o'zigina xavfsizlikni ta'minlamaydi. Chunki, guvoh bo'lib turganimizdek, zamonaviy buzg'unchi kuchlar ochiqcha jang qilmay, balki to'satdan qo'poruvchilik amaliyotlarini qo'llash, harbiylar emas balki tinch aholini nishonga olish kabi qabih usullardan foydalanadilar. Bunda esa, milliy va diniy nizolarni keltirib chiqarish asosiy maqsad hisoblanadi. XX asrning ikkinchi yarmida davlat-

huquqiy, etno-hududiy va etnodemografik zaminda 300 dan ortiq katta-kichik nizolar qayd qilingani ham ushbu fikrning o'rinli ekanini tasdiqlaydi.

Millatlar mavjud ekan, ular o'rtasida o'zaro munosabatlar ham bo'ladi. Shunday ekan, bugun globallashtirishning bu jarayonga o'tkazayotgan salbiy ta'sirining oldini olish haqida bosh qotirish va samarali mexanizmlarni topish o'z mustaqilligini, erkini, o'ziga xosligini qadrlashga qodir bo'lgan barcha millatlar oldida turgan eng dolzarb vazifa hisoblanadi.

Respublikamizda ham millatlararo totuvlikni ta'minlash orqali tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlab borish g'oyasi davlatimiz birinchi rahbarlarining doimiy diqqat markazida bo'lib kelgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham o'z saylovoldi dasturidayoq tinchlikni ta'minlash, millatlar va dinlararo totuvlik muhitini qo'llab quvvatlash, din niqobidagi ekstremizm va terrorizmga qarshi ayovsiz kurash masalalarini asosiy tamoyil sifatida olg'a surdi.

Saylovoldi dasturidan kelib chiqqan holda, so'nggi oylarda Prezidentimiz tashabbusi bilan “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha “Harakatlar strategiyasi” ishlab chiqildi. Strategiyada beshinchi yo'nalish sifatida “Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar” belgilandi. Bu ham, yurtimizda fuqarolarimiz xavfsizligi, millatlar va diniy bag'rikenglikka berilayotgan e'tibordan dalolat beradi.

Taniqli siyosatshunos olim M.Qirg'izboyev ta'kidlaginidek: «...fuqarolik jamiyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri, uning institutlari tizimidagi barcha – davlat va nodavlat jamoat tashkilotlariga a'zolikning ixtiyoriy shaklda bo'lishidir. Bu qoida, birinchidan, jamiyatdagi demokratiyaning yuqori darajasini namoyon qilsa, ikkinchidan, jamiyat a'zolarining ijtimoiy ongi va faolliklari yuksakligini bildiradi»[2]. Fuqarolik jamiyati tushunchasi fuqaro va davlat, huquq hamda majburiyatlarning uyg'unligiga asoslangan huquqiy jamiyat tizimini o'z ichiga qamrab oladi.

Fuqarolik jamiyatida ijtimoiy faollik ijtimoiy munosabatlarning ongli, beg'araz tahliliga hamda ularning u yoki bu elementlarini o'zgartirishga intilish darajasini ifodalaydi. Inson ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan biron – bir jiddiy muammoga duch kelgan hamda ularni hal etish uchun yangi qonunlarni qabul qilish yoki mavjud qonunlar mexanizmini takomillashtirish kerakligini anglagan taqdirda ijtimoiy faollik intilish yanada kuchayadi. Jamiyat a'zolarining ijtimoiy faolligi turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin.

Tolerantlik atamasi lotincha «chidamlilik» so'zidan olingan bo'lib, o'zgalarning fikrlari va qarashlariga nisbatan bag'rikenglikni anglatadi.

«Tolerantlik – bu tinchlikka erishish imkonining mavjudligi hamda urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyati sari etaklovchi omildin», deyiladi 1995 yilda YUNESKO ning Bosh Konferentsiyasi tomonidan qabul qilingan «Tolerantlik tamoyillari deklaratsiyasi»da. Darhaqiqat, tolerantlik, biz yashayotgan dunyo madaniyatlarining rang – barangligini, o'zini namoyon etish shakllarini hurmat qilish, to'g'ri tushunish va qabul qila olish; aqidaparastlik, mutloq haqiqatdan voz kechish va inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan me'yorlarga qo'shilish demakdir. Tolerantlik – bu yon berish, pisand qilmaslik yoki ikki yuzlamachilik emas, balki eng avvalo, inson huquq va erkinliklarini tan olish asosida qaror topadigan faol munosabatdir. Tolerantlik – bu o'zgalarning fikri, qarashlari va hatti – harakatiga nafaol, tabiiy ravishda bo'ysunishni anglatmaydi. Balki alohida odamlar, turli guruhlar, xalqlar, ijtimoiy guruhlar o'rtasida tushunish, ijobiy hamkorlik yo'lidagi faol axloqiy afzallik va psixologik hozirlikni anglatadi[3].

Tolerantlik yoshlarning o'zgacha fikrlovchi shaxslarga hamda boshqa madaniyatlarga nisbatan destruktiv hatti – harakatlarning oldini olishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Insonda bolalikdan boshqa odamni qanday bo'lsa, shundayligicha, uning fikri, tabiati, madaniyati, qarashlaridagi murakkabliklar bilan qabul qila olish layoqatini shakllantirish lozim. ta'lim va tarbiya orqali yoshlarga shunday fikrni singdirish orqali odamlar turmush tarzi, madaniyati, ijtimoiy kelib chiqishi, moddiy faravonligi va hokazolarga qaramay, o'zaro teng ekanligini anglatishi lozim.

Ogoh bo'lish, sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan befarq qolmaslik hozirgi davrda yoshlarning ijtimoiy faolligini taqozo etadi. Bu esa yoshlarni mehr – oqibat, adolat, demokratiya ruhida tarbiyalash, ularda o'z o'zini tarbiyalash va rivojlantirish tuyg'usini shakllantirish, ijtimoiy faollikka bo'lgan ehtiyoj, turli va keng ko'lamdagi axborotlarni to'g'ri baholay olish va yangi bilim sohalarini o'zlashtirish kabi xususiyatlarning shakllanishini jonlantiradi. Zamonaviy ta'limning vazifalaridan biri yoshlar o'rtasida ijtimoiy faollik va tolerantlikni rivojlantirishdir[4].

Sergak bo'lish, sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan befarq qolmaslik hozirgi davrda yoshlarning ijtimoiy faolligini talab etadi. Bu esa yoshlarni mehr – oqibat, adolat, demokratiya ruhida tarbiyalash, ularda o'z – o'zini tarbiyalash tuyg'usini shakllantirish, ijtimoiy faolligini oshirish, axborotlar ko'lamini to'g'ri baholay olish va yangi bilim sohalarini o'zlashtirish kabi xususiyatlarni shakllantirishni talab qiladi. Zamonaviy ta'limning

ustuvorliklaridan biri yoshlar o'rtasida bag'rikenglik va ijtimoiy faollikning kuchayishida namoyon bo'ladi.

Ayrim yoshlar o'zgalarining fikrini tushuna olmasligi va tushunishni istamasligi borasida qiyinchiliklarga duch kelinadi. Ular ro'paralarida o'z fikrlash va hatti – harakat tarziga ega inson turganligini hatto tasavvur ham etolmaydi. Ko'pincha ular boshqalarga o'z fikrini o'tkazishga intiladi, bundan tashqari ular bag'rikenglik masalalarida savodsizdir. O'quvchilar bag'rikengligini shakllantirish dars jarayonida muloqotda o'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikning asosiy tamoyillaridan foydalanish yaxshi samara beradi[5].

Jamiyat yoshlari ijtimoiy faol va bag'rikeng bo'lishi uchun respublikamizda inson huquqlari to'g'risidagi mavjud xalqaro konventsiyalarni ratifikatsiya qilish, yoshlar siyosatini amalga oshirishni ta'minlaydigan qonunlarni qabul qilish bilan birga, jamiyatimizdagi barcha tabaqa kishilari va alohida shaxslar ongiga ularning mazmun va ma'nosini singdirish va o'zlashtirish ishlariga yana ham kengroq imkoniyatlar yaratish va joriy ettirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Yoshlarning ijtimoiy faoligini yuksaltirish va bag'rikenglik ruhida tarbiyalash boshqalarga nisbatan ko'rquv va yotsirash tuyg'usini uyg'otadigan ta'sirlarga qarshi yo'naltirilmog'i lozim. U yoshlarni mustaqil fikrlash, tanqidiy mulohaza yuritishga o'rgatishi, ularga axloqiy qadriyatlarga asoslangan qarashlarni shakllantirishga ko'maklashishi lozim. Bu pedagogik tayyorgarlik darajasini ko'tarish, o'quv rejalari, darsliklarning va darslarning mazmun – mohiyati, boshqa o'quv materiallari, jumladan yangi o'quv texnologiyalari masalalariga e'tibor berish zarurligini anglatadi va bundan ko'zlangan maqsad esa, boshqa madaniyatlarga ochiq va hayrixoh bo'lgan ziyrak hamda mas'uliyatli, erkinlikning qadriga etadigan, insonning qadr – qimmatini va individualligini hurmat qiladigan fuqarolarni tarbiyalash, ziddiyatlarning oldini olish yoxud kuch ishlatmaslik vositalari bilan hal etish demakdir. Hozirgi sharoitda fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida yoshlarning ijtimoiy faolligi va tolerantligi tobora yuksalib borayotganligini guvohi bo'lmoqdamiz.

ADABIYOTLAR:

1. Qarang: Falsafa: qomusiy lug'at. Toshkent, 2004 yil, 438-bet
2. Qirg'izboev M. Fuqarolik jamiyati: nazariya va xorijiy tajriba. Toshkent, 2006 yil, 102-bet.
3. Tolerantlik tamoyillari demokratiyasi. Parij, 1995 yil, 16-noyabr. 7-8-betlar.

4. Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madaeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. Toshkent, 2006 yil, 18-bet.

5. Qarang: Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madaeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. Toshkent, 2006 yil, 156-bet.

6. Арипов, З. Т. (2020). ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ. In ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (pp. 108-112).

7. Toirjonovich, A. Z. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 92-96.

8. Ismoilovich, I. M. (2021). THE SOCIETY IS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT PRIORITY IN EDUCATION SYSTEM REFORM FUNCTIONS.

9. Ismoilovich, I. M. (2021, July). ISSUES OF TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES. In Euro-Asia Conferences (pp. 227-239).

10. Isroilov, M. (2022). The system of education and its interaction with the concept of spirituality. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(1), 88-93.

11. Ismoilovich, I. M. (2022). NAQSHBANDIYA TA'LIMOTINING TARBIYAVIY AHAMIYATI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 88-91.

12. Исроилов, М. И., & Исроилова, С. М. (2022). ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ЙЎЛИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 82-87.

13. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. Экономика и социум, (6-1), 129-132.

14. Jabborova, M. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASH TIZIMIDA MALAKAVIY AMALIYOTNING ROLI. Scientific progress, 3(4), 167-173.

15. Kodiraliyevna, J. M. (2022). TARBIYACHI KASBINING MA'NAVIY AXLOQIY NEGIZLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 64-70.